

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Murodjonova Latofat Farhodjon qizi,

**NUTQ FAOLIYATIDA QO‘LLANUVCHI PARALINGVISTIK
VOSITALARNING NOVERBAL VA VERBAL NISBATI**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2022/YANVAR

